

Бахшида ба 35-солагии
Истиқлоли давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон,
бистсолаи омӯзиш ва рушди
фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ
ва риёзӣ дар соҳаи илму
маориф ва эълон гардидани
солҳои 2025-2030 «Солҳои
рушди иқтисоди рақамӣ ва
инноватсия»

Приурочена к 35-летию
Государственной независимости
Республики Таджикистан,
двадцатилетию изучения и
развития естественнонаучных,
точных и математических
дисциплин в сфере науки и
образования, а также к
объявлению 2025-2030 годов
«Годами развития цифровой
экономики и инноваций»

МУАММОҶОИ МУОСИР ВА ТАМОҶОЛИ ТАРАҚҚИЁТИ МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМИ МАТЕМАТИКА ВА ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТИИ МУАССИСАҶОИ ТАҶСИЛОТИ ОЛӢ ВА МИЁНАИ УМУМӢ

Хучанд, 19-20 -уми декабри соли 2025

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВУЗАХ И СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Худжанд, 19-20 декабря 2025 г

ХУҶАНД
ХУДЖАНД
2025

ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

**МУАССИСАИ ДАВЛАТИИ ТАЪЛИМИИ «ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ
ХУЧАНД БА НОМИ АКАДЕМИК БОБОҶОН ҒАФУРОВ»**

МАВОДИ КОНФЕРЕНСИЯИ ИЛМӢ–АМАЛИИ ҶУМҲУРИЯВИИ

**«МУАММОҲОИ МУОСИР ВА ТАМОҶОЛИ
ТАРАҚҚИЁТИ МЕТОДИКАИ ТАЛИМИ
МАТЕМАТИКА ВА ТЕХНОЛОГИЯИ
ИТТИЛООТИИ МУАССИСАҲОИ
ТАҲСИЛОТИ ОЛӢ ВА
МИЁНАИ УМУМӢ»**

**БАХШИДА БА 35-СОЛАГИИ ИСТИҚЛОЛИ ДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ
ТОҶИКИСТОН, БИСТСОЛАИ ОМУӢЗИШ ВА РУШДИ ФАНҲОИ
ТАБИАТШИНОСӢ, ДАҚИҚ ВА РИЁЗӢ ДАР СОҲАИ ИЛМУ
МАОРИФ ВА ЭЪЛОН ГАРДИДАНИ СОЛҲОИ 2025-2030
“СОЛҲОИ РУШДИ ИҚТИСОДИ РАҚАМӢ
ВА ИННОВАТСИЯ”**

Хучанд, 19-20-уми декабри соли 2025

ТКБ – 74.03(5Т)
ТДУ – 371.4 (575.3)
М 36

Маҷмуа бо қарори Шурои татбиқ ва нашри
корҳои илмӣ тадқиқоти МДТ «ДДХ ба
номи академик Бобочон Ғафуров» ба ҷоп
тавсия шудааст № 5-1/7 аз 23.12.2025.

Конференсия ба 35-солагии Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф ва эълон гардидани солҳои 2025-2030 “Солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия” бахшида мешавад.

Мураттибон: Дадозода М.Д., Маъбудов Ш.А. Маводи конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявии «Муаммоҳои муосир ва таъмоюли тараққиёти методикаи таълими математика ва технологияи иттилоотии муассисаҳои таҳсилоти олии миёнаи умумӣ» бахшида ба 35-солагии Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф ва эълон гардидани солҳои 2025-2030 “Солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия” (Хучанд, 19-20 декабри соли 2025)). – Хучанд: СИ Файзибоев М.М. «Меъроҷ», 2025. – 488 с.

КУМИТАИ ТАДОРУКОТ:

Раис: Набизода М.С.– ректори МДТ «Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Ғафуров».

Муовинҳои раис: Ятимзода С.Б.– муовини ректор оид ба илм ва инноватсия, Маҳмудзода И.М.– декани факултети математика.

Аъзоён: Дадозода М.Д.– муовини декан оид ба корҳои таълим, Абдурауфзода Ҷ.А.– мудири кафедраи методикаи таълими математика ва технологияи иттилоотӣ, Ризоев Э.С.– мудири кафедраи алгебра ва геометрия, Маликов А.М.– мудири кафедраи информатика ва математикаи ҳисоббарор, Туйчиев А.М.– мудири кафедраи математикаи олии амалӣ, Назарӣ Б.М.– мудири кафедраи анализи математикӣ ба номи профессор А.Мухсинов, Ҳамдамов Ш.Ҷ.– дотсенти кафедраи информатика ва математикаи ҳисоббарор, Дадочонова М.Ё.– дотсенти кафедраи математикаи олии амалӣ.

Котибони масъул: Раҷабзода С.Ҷ.– муовини декан оид ба таҳсилоти фосилавӣ,
Муродӣ К.Н.– муовини декан оид ба корҳои илм ва инноватсия.

КУМИТАИ БАРНОМАСОЗ:

Академикҳои АМИТ Н.Р.Раҷабов, М.Ш.Шабозов, З.Ҷ.Раҳмонов, узви вобастаҳои АМИТ Э.М. Муҳаммадиев (Вологда, Руссия), ва С.А.Исҳоқов, докторҳои илмҳои физикаю-математика, профессорон Г.Джангибеков, О.Х.Каримов, А.П.Назаров, А.Э.Сатторов, Ҷ.Сафаров, Ф.М.Шамсудинов, С.Байзаев, Е.М.Мухсинов, А.Б.Назимов, Қ.Тухлиев, М.Ф.Умаров.

Дар маҷмуа маводҳои дохил карда шудаанд, ки аз тарафи кумитаи тадорукот барои иштирок дар конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалии «Муаммоҳои муосир ва таъмоюли тараққиёти методикаи таълими математика ва технологияи иттилоотии муассисаҳои таҳсилоти олии миёнаи умумӣ» бахшида ба 35-солагии Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф ва эълон гардидани солҳои 2025-2030 “Солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия” қабул гардидаанд. Мавзуи маърузаҳои муаммоҳои илмҳои дақиқ, татбиқот ва масъалаҳои таълими онҳоро дарбар мегирад. Дар маҷмуа ҳамчунин якҷанд корҳои илмӣ-тадқиқоти мутахассисони маъруфи риштаи илмҳои математика аз Федератсияи Россия манзур карда шудааст.

ISBN 978-99985-78-48-7

© МДТ «ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров», 2025.

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ХУДЖАНДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА БАБАДЖАНА ГАФУРОВА»**

**МАТЕРИАЛЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

**«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ
МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ВЫСШИХ И СРЕДНИХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ»**

**ПОСВЯЩЕННАЯ 35-ЛЕТИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН, ДВАДЦАТИЛЕТИЮ ИЗУЧЕНИЯ И
РАЗВИТИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ, ТОЧНЫХ И МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН В СФЕРЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ К
ОБЪЯВЛЕНИЮ 2025-2030 ГОДОВ И «ГОДАМИ
РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
И ИННОВАЦИЙ»**

Худжанд, 19-20 декабря 2025г.

ББК – 74.03(5Т)
УДК – 371.4 (575.3)
М 36

С разрешения Издательского совета ГОУ «Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова» от 23.12.2025 г., № 5-1/7 рекомендуется к печати.

Конференция посвящается 35–летию государственной Независимости Республики Таджикистан, 30 летию Конституции Республики Таджикистан двадцатилетию изучения и развития естественнонаучных, точных и математических дисциплин в сфере науки и образования, а также к объявлению 2025-2030 годов и «Годами развития цифровой экономики и инноваций».

Составители: Дадозода М.Д., Маъбудов Ш.А. (Материалы республиканской научно - практической конференции) «**Современные проблемы и тенденции развития методики преподавания математики и информационных технологий в высших и средних общеобразовательных учреждениях**». Посвященная 35–летию государственной Независимости Республики Таджикистан, двадцатилетию изучения и развития естественнонаучных, точных и математических дисциплин в сфере науки и образования, а также к объявлению 2025-2030 годов и «Годами развития цифровой экономики и инноваций». ИП Файзибаев М.М. «Меъроч», 2025. – 488 с.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:

Председатель: Набизода М.С.– ректор ГОУ «Худжандского государственного университета имени академика Бабаджан Гафурова».

Заместители председателя: Ятимзода С.Б.– проректор по науке и инновации, Махмудзода И.М.– декан математического факультета.

Члены оргкомитета: Дадозода М.Д.– заместитель декана по учебной работе, Абдурауфзода Дж.А.– заведующий кафедрой методики преподавания математики и информационных технологий, Ризоев Э.С.– заведующий кафедрой алгебры и геометрии, Маликов А.М.– заведующий кафедрой информатики и вычислительной математики, Туйчиев А.М.– заведующий кафедрой высшей и прикладной математики, Назари Б.М.– заведующий кафедрой математического анализа имени профессора А.Мухсинова, Хамдамов Ш.Дж.– доцент кафедры информатики и вычислительной математики, Дадоджонова М.Ё.– доцент кафедры высшей и прикладной математики.

Ответственные секретари: Раджабзода С.Дж.– заместитель декана по дистанционному обучению, Муроди К.Н.– заместитель декана по науке и инновации.

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ:

Академики НАНТ Н.Р.Раджабов, М.Ш.Шабозов, З.Х.Рахмонов, члены-корреспонденты НАНТ Э.М.Мухамадиев (Вологда, Россия), С.А.Исхоков, доктора физико-математических наук, профессора Г.Джангибеков, Ф.М.Шамсудинов, О.Х. Каримов, А.П.Назаров, А.Сатторов, Дж.Сафаров, Ю.Хасанов, С.Байзаев, Е.М. Мухсинов, А.Б.Назимов, К.Тухлиев, М.Ф.Умаров.

В сборник включены материалы, принятые оргкомитетом для участия в международной научно-практической конференции «Современные проблемы и тенденции развития методики преподавания математики и информационных технологий в высших и средних общеобразовательных учреждениях», посвященной 35-летию Независимости Республики Таджикистан, двадцатилетию изучения и развития естественнонаучных, точных и математических дисциплин в сфере науки и образования, а также к объявлению 2025-2030 годов и «Годами развития цифровой экономики и инноваций». Тематика докладов охватывает проблемы точных наук, их применение и преподавание. В сборник также включен ряд исследовательских работ ведущих математиков из Российской Федерации.

ISBN 978-99985-78-48-7

© ГОУ «ХГУ имени академика Б.Гафурова», 2025.

функции и задачи, решаемые аналитическими системами для эффективного использования больших данных с учетом постоянно меняющегося поведения и предпочтений потребителей.

Ключевые слова: Интеллектуальный анализ, бизнес, искусственный интеллект, маркетинг

УДК 004.89

Рахимов Ц.А., Мансурова Ш.

МДТ «Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Ғафуров»

ИСТИФОДАИ ЗЕҲНИ СУНӢЙ ДАР ТАҲСИЛОТИ ОЛӢ

Аннотатсия. Мақола ба таҳлили истифодаи зеҳни сунӢй дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ бахшида шудааст. Асосҳои назариявӣ ва мафҳумҳои асосии зеҳни сунӢй дар соҳаи маориф баррасӣ гардида, шаклҳо ва воситаҳои татбиқи он таҳлил мешаванд. Натиҷаҳои таҳқиқот нишон медиҳанд, ки истифодаи зеҳни сунӢй ба инфиродигардонии раванди омӯзиш, баланд бардоштани самаранокии баҳодихӣ ва оптимизатсияи фаъолияти омӯзгорон мусоидат мекунад. Ҳамзамон, татбиқи он бо масъалаҳои ахлоқӣ ва ҳифзи маълумот алоқаманд мебошад.

Калидвожаҳо: Зеҳни сунӢй, таҳсилоти олӣ, системаҳои омӯзишии интеллектуалӣ, омӯзиши мошинӣ, платформаҳои мутобикшаванда, таҳлили маълумоти таълимӣ.

Марҳилаи муосири рушди ҷомеа бо татбиқи васеи технологияҳои рақамӣ дар ҳамаи соҳаҳои фаъолият, аз ҷумла дар низоми таҳсилоти олӣ тавсиф меёбад. Яке аз самтҳои муҳими табдили рақамӣ истифодаи технологияҳои зеҳни сунӢй мебошад, ки имкониятҳои навро барои баланд бардоштани сифати раванди таълим, инфиродигардонии омӯзиш ва самаранокии идоракунии фаъолияти таълимӣ фароҳам меорад.

Зеҳни сунӢй дар таҳсилоти олӣ барои автоматикунони баҳодихии дониш, таҳлили маълумоти таълимӣ, инфиродигардонии раванди омӯзиш, инчунин дастгирии омӯзгорон ва донишҷӯён тавассути системаҳои омӯзишии интеллектуалӣ ва ёварони виртуалӣ истифода мешавад. Дар шароити афзоиши ҳаҷми иттилоот ва боло рафтани талабот нисбат ба сифати омодаسازی мутахассисон, татбиқи зеҳни сунӢй ба унвони омили муҳими такмили муҳити таълимии муассисаҳои таҳсилоти олӣ аҳамияти хос пайдо мекунад.

Бо вучуди бартариҳои зиёд, ҷорӣ намудани зеҳни сунӢй ба раванди таълим бо як қатор мушкилот, аз ҷумла масъалаҳои ахлоқӣ, омодагии кадрҳои омӯзгорӣ ва таъмини боэътимодии технологияҳои истифодашаванда алоқаманд аст. Аз ин рӯ, таҳлили ҳамаҷонибаи имкониятҳо, маҳдудиятҳо ва дурнамои истифодаи зеҳни сунӢй дар таҳсилоти олӣ аҳамияти илмӣ ва амалӣ дорад.

Ҳадафи таҳқиқот таҳлили самтҳои асосии истифодаи зеҳни сунӢй дар таҳсилоти олӣ ва арзёбии таъсири он ба сифати раванди таълим мебошад. Барои ноил шудан ба ҳадафи гузошташуда дар мақола ҳалли вазифаҳои зерин пешбинӣ мегардад:

1. Баррасии асосҳои назариявӣ ва мафҳумҳои асосии зеҳни сунӢй дар соҳаи маориф.
2. Таҳлили шаклҳо ва воситаҳои асосии истифодаи зеҳни сунӢй дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ.
3. Арзёбии таъсири технологияҳои зеҳни сунӢй ба сифати таълим ва нақши иштирокчиёни раванди таълим.
4. Муайян намудани мушкилот ва маҳдудиятҳои ҷорӣ намудани зеҳни сунӢй дар таҳсилоти олӣ.
5. Муайян кардани самтҳои афзалиятнокии рушди минбаъда ва истифодаи зеҳни сунӢй дар фаъолияти донишгоҳҳо.

Зеҳни сунӢй ҳамчун самти байнисоҳавии илми муосир маҷмӯи усулҳо, моделҳо ва технологияҳоро дар бар мегирад, ки ба эҷоди системаҳои қобили иҷрои вазифаҳои зеҳнӣ, аз қабилӣ омӯзиш, таҳлил, қабули қарор ва ҳалли масъалаҳо нигаронида шудаанд. Дар соҳаи маориф зеҳни сунӢй ба унвони воситаи баланд бардоштани самаранокии раванди таълим ва мутобикسازی он ба эҳтиёҷоти инфиродии омӯзандагон баррасӣ мегардад.

Аз нигоҳи назариявӣ, зеҳни сунӢй ба як қатор мафҳумҳои калидӣ таъсир мекунад. Яке аз онҳо омӯзиши мошинӣ мебошад, ки имконият медиҳад системаҳо дар асоси маълумоти таълимӣ таҷриба андӯхта, бе барномасозии мустақим қобилияти такмилёбӣ пайдо намоянд. Дар маориф

омӯзиши мошинӣ барои таҳлили натиҷаҳои таълим, пешгӯии муваффақияти донишҷӯён ва муайян намудани мушкилоти омӯзишӣ истифода мешавад.

Мафҳуми дигари муҳим омӯзиши амиқ ба шумор меравад, ки ба истифодаи шабакаҳои нейронии бисёрқабата асос ёфтааст. Ин равиш дар таҳияи системаҳои шинохти матн, нутқ ва тасвир, инчунин дар платформаҳои омӯзишии интеллектуалӣ аҳамияти калон дорад. Бо ёрии омӯзиши амиқ муҳитҳои таълимӣ метавонанд рафтор ва сатҳи дониши донишҷӯёнро дақиқтар таҳлил намоянд.

Дар заминаи татбиқи зеҳни сунъӣ дар маориф мафҳуми системаҳои омӯзишии интеллектуалӣ ҷойгоҳи хос дорад. Ин системаҳо имконият медиҳанд, ки мундариҷаи таълим мутобиқи сатҳи дониш, суръат ва услуби омӯзиши ҳар як донишҷӯ мутобиқ карда шавад. Чунин равиш ба инфиродигардонии таълим ва баланд бардоштани сифати азхудкунии дониш мусоидат мекунад.

Дар муассисаҳои таҳсилоти олии истифодаи зеҳни сунъӣ дар шаклҳо ва воситаҳои гуногун амалӣ мегардад, ки ҳар яке барои баланд бардоштани самаранокии раванди таълим ва идоракунии фаъолияти таълимӣ равона шудааст.

Яке аз шаклҳои асосии истифодаи зеҳни сунъӣ системаҳои омӯзишии интеллектуалӣ мебошанд. Ин системаҳо қобилияти мутобиқсозии мундариҷаи таълимро ба сатҳи дониш, суръат ва хусусиятҳои инфиродии донишҷӯён доранд. Бо истифода аз алгоритмҳои омӯзиши мошинӣ чунин системаҳо метавонанд равиши омӯзишро таҳлил намуда, тавсияҳои фардӣ пешниҳод намоянд.

Шакли дигари муҳими татбиқи зеҳни сунъӣ платформаҳои омӯзишии мутобиқшаванда ба ҳисоб мераванд. Онҳо имкон медиҳанд, ки барномаҳои таълимӣ вобаста ба натиҷаҳои фаъолияти донишҷӯён тағйир дода шаванд. Дар натиҷа, раванди омӯзиш бештар самаранок ва ба талаботи воқеии омӯзандагон мувофиқ мегардад.

Дар муассисаҳои таҳсилоти олии зеҳни сунъӣ инчунин барои автоматикунонии баҳодихии дониш истифода мешавад. Системаҳои интеллектуалӣ метавонанд корҳои тестӣ, супоришҳои хаттӣ ва хатто баъзе намудҳои корҳои эҷодиро таҳлил намуда, натиҷаҳои онҳоро бо дараҷаи баланди дақиқӣ арзёбӣ намоянд. Ин равиш сарбории омӯзгоронро коҳиш дода, шаффофият ва объективияти баҳодихиро таъмин мекунад.

Чат-ботҳо ва ёварони виртуалӣ низ яке аз воситаҳои маъмултари истифодаи зеҳни сунъӣ дар таҳсилоти олии ба шумор мераванд. Онҳо барои машварад додани донишҷӯён, ҷавоб ба саволҳои маъмул, роҳнамоӣ дар муҳити таълимӣ ва дастгирии раванди худомӯзӣ истифода мешаванд. Чунин воситаҳо сатҳи дастрасии хизматрасониҳои таълимиро баланд мебардоранд.

Шакли дигари муҳим таҳлили маълумоти таълимӣ (Learning Analytics) мебошад, ки ба коркарди маълумот дар бораи фаъолияти таълимии донишҷӯён асос меёбад. Бо истифода аз зеҳни сунъӣ муассисаҳои таҳсилоти олии метавонанд хатари ақибмонӣ, пастшавии сатҳи дониш ё қатъи таҳсилро пешгӯӣ намуда, тадбирҳои пешгирикунанда андешанд.

Ҳамин тариқ, шаклҳо ва воситаҳои истифодаи зеҳни сунъӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии гуногунҷанба буда, татбиқи онҳо ба бештар шудани сифати таълим, самаранокии идоракунии ва рушди инфиродии донишҷӯён мусоидат менамояд. Истифодаи оқилона ва мақсадноки ин технологияҳо метавонад омилҳои муҳими рақобатпазирии муассисаҳои таҳсилоти олии гардад.

Натиҷаҳои таҳқиқот нишон медиҳанд, ки зеҳни сунъӣ омилҳои муҳими рушд ва навсозии низоми таҳсилоти олии ба ҳисоб меравад. Истифодаи он ба инфиродигардонии раванди омӯзиш, баланд бардоштани самаранокии баҳодихии донишҳои донишҷӯён ва оптимизатсияи фаъолияти омӯзгорон ва муассисаҳои таълимӣ мусоидат менамояд.

Ҳамзамон, татбиқи зеҳни сунъӣ дар раванди таълим ҳалли масъалаҳои марбут ба ахлоқ, ҳифзи маълумот ва баланд бардоштани салоҳиятҳои рақамии омӯзгорон ва донишҷӯёнро талаб мекунад. Истифодаи самаранокии зеҳни сунъӣ танҳо дар сурати мавҷуд будани равиши комплексӣ, аз ҷумла танзими меъёрӣ-ҳуқуқӣ, таъминоти методӣ ва омодакунии кадрҳо имконпазир мебошад.

Дурнамои рушди минбаъдаи зеҳни сунъӣ дар таҳсилоти олии ба густариши системаҳои омӯзишии мутобиқшаванда, истифодаи таҳлили интеллектуалии маълумоти таълимӣ ва ҳамгироии он ба шаклҳои омехта ва фосилавии таълим вобаста аст. Маводи пешниҳодшуда метавонад дар фаъолияти амалии муассисаҳои таҳсилоти олии ва таҳияи стратегияҳои рушди рақамии соҳаи маориф истифода шавад.

Адабиёт:

1. Кузнецов А.А. Искусственный интеллект в образовании: состояние и перспективы // Педагогика. – 2020. – № 6. – С. 3–12.
2. Роберт И.В. Информационные и интеллектуальные технологии в образовании. – М.: Академия, 2018. – 320 с.
3. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования. – М.: Академия, 2019. – 368 с.
4. Беспалько В.П. Педагогические технологии. – М.: Педагогика, 2017. – 256 с.
5. Андреев А.А. Цифровизация образования: проблемы и перспективы // Высшее образование в России. – 2021. – № 5. – С. 9–21.
6. Селиванов В.С. Искусственный интеллект и цифровые технологии в высшей школе // Открытое образование. – 2022. – № 2. – С. 4–13.
7. Татур Ю.Г. Компетентностный подход в высшем образовании. – М.: Юрайт, 2020. – 336 с.
8. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании. – М.: Академия, 2018. – 192 с.
9. Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной высшей школе. – М.: Просвещение, 2016. – 240 с.
10. Сысоев П.В. Цифровая образовательная среда университета // Педагогическое образование и наука. – 2021. – № 3. – С. 15–22.

Маълумот дар бораи муаллифон:

Рахимов Чамшед Абдумачидович – н.и.и., дотсент, мудири кафедраи технологияҳои иттилоотӣ дар иқтисодиёт, 735700, ш. Хучанд, гузаргоҳи Мавлонбеков 1, e-mail: rahimov77@gmail.com

Мансурова Шохина – магистрани соли 2-уми кафедраи технологияҳои иттилоотӣ дар иқтисодиёт, 735700, ш. Хучанд, гузаргоҳи Мавлонбеков 1

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация. Статья посвящена анализу использования искусственного интеллекта в учреждениях высшего образования. Рассмотрены теоретические основы и ключевые понятия искусственного интеллекта в сфере образования, а также проанализированы формы и средства его применения. Результаты исследования показывают, что использование ИИ способствует индивидуализации процесса обучения, повышению эффективности оценки знаний и оптимизации работы преподавателей. При этом внедрение ИИ связано с этическими вопросами и защитой данных.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, высшее образование, интеллектуальные учебные системы, машинное обучение, адаптивные платформы, анализ образовательных данных.

THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN HIGHER EDUCATION

Annotation. The article is devoted to the analysis of the use of artificial intelligence in higher education institutions. The theoretical foundations and key concepts of artificial intelligence in education are considered, and the forms and tools of its application are analyzed. The research results show that AI implementation contributes to the individualization of the learning process, increases the efficiency of knowledge assessment, and optimizes the work of educators. At the same time, AI implementation is associated with ethical issues and data protection.

Keywords: Artificial intelligence, higher education, intelligent learning systems, machine learning, adaptive platforms, learning analytics.

УДК 330.3:53

¹Тағоев З.З., ²Тағоева Ш.З., ²Тағоев Р.З.

¹МДТ «Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав»

²Донишкадаи байналмилалӣи Леваконт

НАҚШИ ФИЗИКА ДАР РУШДИ ИҚТИСОДИ РАҚАМӢ

Аннотатсия. Физика ҳамчун як шоҳаи илм дар таърихи инсоният нақши марказиро бозидааст. Ҳамеша ҷустуҷӯи фаҳмиши қонунҳои табиат ва усулҳои коркарди энергия тавассути физика ҷанбаи муҳими рушди инсон буд. Дар ҷаҳони рақамӣ, ки иттилоот ва технологияҳо асоси асосии иқтисодро ташкил медиҳанд, физика бо таъмини фаҳмиши қонунҳои табиат ба рушди иқтисоди рақамӣ таъсири назаррас мерасонад.

Ризоев Э.С. Татбиқи касрҳои занҷирӣ барои ҳалли муқоисаҳои ҳаттӣ.....	148
Тўйчиев О.Ҷ. Дар ҳалли масъалаҳои иқтисодӣ татбиқи элементҳои алгебраи ҳаттӣ	152
Хотамова Р.Л., Шарифзода М.С. Оценка коротких квадратичных тригонометрических сумм с простыми числами в больших дугах за исключением малой окрестности их центров	155
Эгамова Ш., Ризоев Э.С. Тарзҳои ҳалли муодилаи дараҷаи сеюм	157
БАҲШИ 4 АСОСҲОИ ЗЕҲНИ СУНЪИ ДАР РУШДИ ТАЪЛИМИ РАҚАМӢ.....	161
СЕКЦИЯ 4 ОСНОВЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РАЗВИТИИ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ	161
Абдухалокзода Ш., Муротова З.А. Алгоритми нигоҳдории маълумот дар анбори абрӣ.162	
Азизбоев Б.Р., Муротова З.А. Нақши API ва протоколҳои тақсимотӣ дар замимаҳо.....	168
Бабаджанов Б.М. Педагогический синкретизм и цифровые технологии: модель нейро-преподавателя по русскому языку для студентов-математиков.....	172
Бабаджанова Д.Ш. Роль искусственного интеллекта в развитии личностно-ориентированного обучения в условиях цифровизации образования республики Таджикистан	175
Бойназарзода О.У. Моҳият ва зарурияти истифодаи зехни сунъӣ дар рушди таълими математика	178
Бобоева Н.Б., Бадалов М.Д. Нақши зехни сунъӣ дар такмили раванди рақамикунонии саноат.....	181
Джиянов С.Г., Султонова М.Р. Проектирование цифровой системы проверки на основе микросервисной архитектуры.....	184
Исмоилов А.Ш Искусственный интеллект в цифровом обучении: эмоциональный интеллект и мотивация студентов	187
Исмоилова Г.С. Развитие компетенций педагогов в условиях цифровизации и внедрения искусственного интеллекта	190
Комили М.А. Искусственный интеллект как средство повышения мотивации школьников к изучению физики.....	193
Маликов А.М., Маъбудов Ш.А., Ҳайдаров Б.О. Моделиронии графикаи функсия ва натиҷаи татқиқотҳо бо интерполятсияи Лагранж.....	196
Муртазокулов М.Р. Моҳият ва муаммаҳои муосир дар раванди таълими рақамӣ.....	200
Назаров М.С., Очиллов А.У. Истифодаи зехни сунъӣ дар таълими математикаи мактабӣ	203
Нематова Х.А. Роль искусственного интеллекта в образовательных технологиях: современное состояние и направления развития	206
Ниёзалиева М.Ҳ., Мирзокулов М.М. Афзалияҳои истифодаи муҳити интерактивии Python дар таълими математика	209
Нуриллозода Х.Р., Олимов Ф.Ф. Ҳифзи низомҳои иттилоотии корпоративӣ аз таҳдидҳои киберӣ.....	212
Пулотова Ф.Ф. Разработки алгоритм структуры хранения ресурсов цифровой выставки.....	218
Раҳимова М.Ҷ. Афзалиятҳо ва камбудии қор бо маълумоти калон (BIG DATA) дар замони муосир	221
Раҳимов Ҷ.А., Мансурова Ш. Истифодаи зехни сунъӣ дар таҳсилоти олий.....	224
Тағоев З.З., Тағоева Ш.З., Тағоев Р.З. Нақши физика дар рушди иқтисоди рақамӣ.....	226
Турсунова Н.Ф. Модель структуры хранения факторов централизованной системы.....	230
Умаров М.Ф., Мирзоджанова М.К., Ашурова Т.А. Применение больших данных и искусственного интеллекта для повышения эффективности лечебных учреждений Согдийской области	233
Хайтова М.Р. Развитие критического мышления у учащихся при работе с искусственным интеллектом	237
Ҳайдарова Д.О. Алгоритм автоматического разложения алгебраических многочленов..	240